

THE CONCEPT OF WOMANHOOD FOUND IN AKKA'S VACHANAS

Krishnamurthy N.P.

Associate Professor, Kannada Department, Government First Grade College, Yelahanka

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

The path of devotion of Akka Mahadevi, who has expressed her innermost feelings in vachana literature, is not satisfied with the wealth of royal splendor or the allure of beauty and youth, but she offers all her innermost love to Channamallikarjuna. Her love transcended the desire to hold the hands of the husbands of this world and took the spiritual path of becoming the wife of Vishwavallabha.

ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಡಾ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಪಿ

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ, ರಾಜವೈಭವದ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಲಿ, ರೂಪ ಯೌವನಗಳ ಮಾಯೆಗಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕದೇ ತನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಪ್ರೇಮವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಲೋಕದ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಅವಳ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭನ ಸತಿಯಾಗುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು.

"ಸಾವಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ, ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆನವ್ವ

ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ, ಕಡೆಯಿಲ್ಲದ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ ಕುರುಹಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವಂಗಾನೊಲಿದೆ,

ಎಲೆ ಅವ್ವ ಕೇಳಾ ತಾಯೇ ಭವವಿಲ್ಲದ ಭಯವಿಲ್ಲದ, ನಿರ್ಭಯ ಚೆಲುವೊಂಗೊಲಿದೆ

ನಾನು. ಇದು ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೆಲುವಗಂಡನೆನಗೆ

ಈ ಸಾವ ತರುವ ಗಂಡರನೊಯ್ಯು ಒಲೆಯೊಳಗಿಕ್ಕು"

ಎನ್ನುವ ದಿಟ್ಟತನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯಚೇತನ ಕೌಶಿಕನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತವಾಗದೆ ಸಿಡಿದು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು, ಕೌಶಿಕ ರಾಜನನ್ನು ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ರೂಪ, ಕೇಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಪತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ತೀವ್ರ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಲೌಕಿಕ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

"ಎನ್ನ ಮಾಯದ ಮದವ ಮುರಿಯಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ಕಾಯದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ಜೀವದ ಜಂಜಡವ ಮಾಣಿಸಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಿಡಿಸು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ"

ಎಂದು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರ ತಳಮಳವನ್ನೂ ಆರ್ತಭಾವವನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಹಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ. ನೀನಾಡಿಸಿದಂತೆ ನಾನು 'ಕೋಲ ತುದಿಯ ಕೋಡಗನಂತೆ' ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಾರದ ಭವಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬೆಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏರಿಲ್ಲದ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ನೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಾಕುಮಾಡು. "ಎನ್ನದೇವ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ನಿಮ್ಮ ಹೊದ್ದುವಂತೆ ಮಾಡಾ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ" ಎಂದು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಮಾಯೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ಹಂಬಲಿಸುವ ಹೃದಯದ ತಳಮಳ ಇವು ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

"ತೆರಣಿಯ ಹುಳು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ

ತನ್ನ ನೂಲು ತನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಸಾವ ತೆರನಂತೆ

ಮನ ಬಂದುದ ಬಯಸಿ ಬೇವುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಯ್ಯಾ

ಎನ್ನ ಮನದ ದುರಾಸೆಯ ಮಾಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮತ್ತ ತೋರಾ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ದೇಹದ ನೂಲಿನಿಂದಲೇ ತಾನು ಬಂಧನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಾಯುವ ಹುಳುವಿನಂತೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಂಧನವನ್ನು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆಯಿಂದಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಬರಲ ಬಡವರ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ದುಃಖ ಎಂದು ಪರಿಣಾಮಾಗಿನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ.

"ಕಾಯಕ್ಕೆ ನೆಳಲಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ

ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ

ನೀನೊಡ್ಡಿದ ಮಾಯೆಯನಾರೂ ಗೆಲಲಾರದು" ಎಂದು ಮಾಯೆಯ ಬಲವತ್ತರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿರು ಮತ್ತು 'ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಗೆ ನಾನಂಜುಳವಳಲ್ಲ' ಎಂದು ತನ್ನ ಪತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಾಧಕರ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಸತಿ-ಪತಿ ಭಾವವೆಂಬುದು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದಂತೆ ಭಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಒಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಭಾವ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪತಿಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮರೆಹೋಗುವ ಮಧುರಭಾವ ತೀರ ಸಹಜವಾರು ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಭಾವವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದುವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗಾಗಿ ಅವಳ ಹೃದಯ ಕಾತರಗೊಂಡು ಮಿಡಿಯುವ ಅವನು ಅವಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

"ಎನ್ನ ಮನದ ಮಾರುಗೊಂಡನವ್ವ

ಎನ್ನ ತನುವ ಸೂರೆಗೊಂಡನವ್ವ

ಎನ್ನ ಸುಖವನೊಪ್ಪುಗೊಂಡನವ್ವ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಒಲುಮೆಯವಳಾನು"

ಎಂದು ಅವನನ್ನೇ ಸೇರಲು ಈ ಲೋಕದ ಸುಖಭೋಗಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆತನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಕೂಡುವ ಹಂಬಲ ಆರ್ಕೆ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಯುವವನಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಎನ್ನುವ ವಚನವಿದು, . ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನನ್ನು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಆಕೆ ಎಂತಹ ಕಠೋರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನಾದರೂ ಮಿ ಶಾಂತಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾಳೆ. ಚಂದನವನ್ನು ಕಡಿದು ಕೊರೆದು ತನ್ನ ನೋಡಿದರೂ ಅದು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಡಿದಷ್ಟೂ ಅದು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ, ಕಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿದು ಹಿಂಡಿ ಪಾಕಗೊಳೀರರ ಅದು ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಕೊಡುವಂತೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಬಡಿದಷ್ಟೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ, ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾಣ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯಜುವವಳಲ್ಲ ಕೊಂದರೂ ಶರಣೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ತರಗೆಲೆಯನ್ನು ಮದ್ದಾದರೂ, ಸುರಗಿಯ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ.

ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ . ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವಳ ರೂಪು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಶತ್ರುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಕಂಡರಿಯದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕವಳನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗುಮಾಡಿ ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ

ಭಕಿಚೇತನವೆಂಬುದನು ಅರಿಯದ ಜನ ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನು ಕಾಣುವ ತವಕದಿಂದ ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ "ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣನ ಶ್ರೀಪಾದವ ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆನು" ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಅವಳ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ

"ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂದು ಕುಳ್ಳಿರು ನಮ್ಮ ಗುಹೇಶ್ವರನ ಶರಣರಲ್ಲಿ ಸಂಗಸುಖಸನ್ನಿಹಿತವ ಬಯಸುವರೆ ನಿನ್ನ ಪತಿಯಾರೆಂಬುದ ಹೇಳಾ ಎಲೆ ಅವ್ವ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸತಿಗೆ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ. ಆ ಪತಿಯ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಇತ್ತ ಭಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಲಗು - ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಮ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಮನ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಡುಗಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನೇ ತೆರೆದು ತನ್ನ ಪತಿಯ ಕುರುಹನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

"ಹರನೇ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತಕಾಲ ತಪಸಿದ್ದೆ ನೋಡಾ" ಆತನೇ ನನ್ನ ಪತಿ. ಈ ನನ್ನ ದೇಹಭಾವವಳಿದು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎನ್ನ ದೇಹ ಕತ್ರನೆ ಕಂದಿದರೇನು? ಮಿರನೆ ಮಿಂಚಿದರೇನು? ಈ ದೇಹದ ಮೋಹ ಎನಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ. ಅಲ್ಲಮ ಈ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದೆ

"ದೇವನೊಲಿಯದೆ ನೀನೊಲಿಸಿದನೆಂಬುದು ಅದಾವುದಕ್ಕೆ?

ಭಾವಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನುಳಿದು ಕೂದಲು ಮರೆಮಾಡಲೇತಕ್ಕೆ?

ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬರಿಯದೆ ನೀನು ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪರಿಯೆಂತು?

ದೇಹದ ಮೋಹ ನಿನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಕೂದಲನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಏತಕ್ಕೆ? ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. "ಕಾಮನ ಮುದ್ರೆಯ ಕಂಡು ನಿಮಗೆ ನೋವಾದಿತ್ತೆಂದು ಆ ಭಾವದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದಕೆ ನೋವೇಕೆ? ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ ದೇವನ ಒಳಗಾದವಳೆ" ನನಗಾಗಿ ಕೂದಲು ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಶರಣರೆಲ್ಲಾ ಅವಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅವಳ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಅರಿವಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಮನ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

"ನೀ ದೇವರೊಳಗೋ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೋ ಎಂಬ ರಾವನರಿಯೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಪ್ಪಗೆಟ್ಟಾಗ ಹಣ್ಣಿನರಸ ಕೊಳಕಾಯಿತ್ತು"

ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಅಂದ ಕೆಟ್ಟಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ? ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ:- "ಇದು ಕೊಳೆಯುವ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಮೋಹಾದಿಗಳಿಗೆ

ಒಳಗಾಗಿರುವವರೆಗೂ ಇದು ಕೊಳೆಯುವ ಸಂಭವವುಂಟು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವಾದ ರಸ ಕೊಳೆಯಲಾರದು. ಹಿಂದಿನ ದೇಹದ ಹಂಗನ್ನು ಬಿಟ್ಟು "ಶರಣಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿಯಾದೆನು" ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಂಬ ಗಂಡನ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಬೆರೆಸಿದೆನು" ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಹರನೇ ಗಂಡನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅನಂತಕಾಲ ತಪಸಿದ್ದ ಅವಳ ತಪಸ್ಸು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಂಗಳವೇ ಮಜ್ಜನವೆನಗೆ, ವಿಭೂತಿಯೇ ಒಳಗುಂದರಿಸಿನವೆನಗೆ, ದಿಗಂಬರವೇ ದಿವ್ಯಾಂಬರವೆನಗೆ, ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೇ ಗಂಡನೆನಗೆ. ಹೀಗೆ ಅವಳ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರುವೇ ಕನ್ನೆಯನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆದು ಕೊಡುವವನು. ಲಿಂಗವೇ ಮದುವಣಿಗ, ಶರಣರೆಲ್ಲರೂ ನಿಬ್ಬಣಿಗರು, ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನದ ಚಪ್ಪರವನಿಕ್ಕಿದರು. ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಹಸೆಮಣಿಯಾಯಿತು. ಲೌಕಿಕದ ಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಶರಣಸತಿಗೆ ಭವಬಂಧನವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತ ಲಿಂಗ ಪತಿಯಾದನು. ಇದು ಎಂದೆಂದೂ ಬಿಡದ ಶಾಶ್ವತ ದಾಂಪತ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ.

ಅಕ್ಕನ ಸತಿಪತಿಭಾವದ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕ ಸುಖದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸತಿ-ಪತಿಭಾವ ಲೌಕಿಕ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಭಾವದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದಾಗ ಶರಣಸತಿ ತಾನೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸತಿಪತಿ ಬೇರೆಯಲ್ಲ.

"ತನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರಿಗೆ ಮಾಡುವೆ?

ಮನ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರ ನೆನೆವೆ? ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾದ ಬಳಿಕ ನಾನಾರನಾರಾಧಿಸುವೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮರೆದನಯ್ಯಾ"

ಹೀಗೆ ಅಕ್ಕನ ಸಾಧನೆ ಲಿಂಗಾಂಗ ಸಾಮರಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವತಾರೆನಲ್ಲದೆ ಹುಲ್ಲುತಾರೆನು. ಅವಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳೆಲ್ಲರು ಮರಳಿ ಬಿಜಯಂಗೈವುದು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಶ್ರೀಶೈಲಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಶರಣರ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವು ತರುವಂತೆ ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ವೈರಾಗ್ಯದ ಶ್ರೀಪರ್ವತವನ್ನೇರಿ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೊಂದಿಗೆ ಲೀನವಾಗಿ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾಳೆ.